

HUBUNGAN POLA SIDIK JARI DENGAN PENYAKIT YANG DISEBABKAN OLEH FAKTOR GENETIK

Sausan Maharani M.F (1910421027), Laboratorium Genetika, Jurusan Biologi, FMIPA, Universitas Andalas, Padang

Penyakit yang diderita oleh manusia dapat disebabkan oleh berbagai faktor. Faktor lingkungan, gaya hidup, kebiasaan yang buruk dan tak terkecuali oleh faktor genetik dapat menjadi penyebab penyakit pada seseorang. Faktor genetik menyumbangkan kasus penyakit yang cukup banyak dikarenakan penyakit tersebut telah ada sejak di kandungan atau bawaan dari lahir. Sebagian manusia tidak menyadari dirinya merupakan seorang pembawa faktor penyakit (*carrier*) sehingga sulit untuk dideteksi sejak awal dan diberikan penanganan lebih awal untuk penderita penyakit oleh faktor genetik. Salah satu aplikasi dalam bidang genetika yang cukup luas digunakan adalah pola sidik jari. Pola sidik jari telah lama digunakan dalam pengidentifikasian pelaku kriminal kejahatan pada suatu tempat kejadian peristiwa. Bentuk pola sidik jari yang unik dan berbeda antara satu manusia dengan yang lainnya menjadikan pola sidik jari sebagai data akurat dalam pengidentifikasian suatu masalah. Karena keistimewaannya tersebut, maka pola sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi sebuah penyakit baik yang diturunkan secara genetik. Salah satu aplikasi penggunaan yang ingin diterapkan adalah dengan mengetahui aplikasi ilmu sidik jari dan hubungannya dengan penyakit yang disebabkan faktor genetik diharapkan dapat menunjang dalam pengetahuan tentang pola sidik jari manusia yang memiliki penyakit genetik dapat dideteksi sejak dini dan dapat dilakukan pengobatan dan penanganan lebih awal. Manfaatnya yang sangat banyak tentu menjadikan pola sidik jari di masa depan dapat digunakan untuk penelitian pada bidang-bidang lain yang saat ini masih sedikit penggunaannya untuk pengidentifikasian suatu masalah atau peristiwa.

Penderita kelainan kromosom klasik memiliki fenotip yang berbeda dengan orang yang normal. Sehingga kemungkinan akan memperoleh berbagai masalah kesehatan, intelegensia yang lebih rendah dari orang normal, masalah sosial dengan lingkungannya dan bahkan dengan keluarganya. Perawatan bagi penderita secara dini mungkin sejak di dalam kandungan, awal kelahiran, dukungan keluarga yang cukup, latihan fisik, vokasional akan mampu meningkatkan kualitas kehidupan penderita sindrom tersebut.¹ Salah satu cara yang digunakan untuk mendeteksi penyelidikan suatu penyakit dan perilaku seseorang adalah menggunakan sidik jari. Berbagai penelitian yang telah dilakukan mengenai pola sidik jari pada kelompok individu kelainan genetik seperti diabetes mellitus, sindrom Down, retardasi mental, dan obesitas.² Berdasarkan penelitian³ diketahui bahwa sudut ATD pada kelompok

¹ Nur Patria Tjahjani, "Kelainan Genetika Klasik: Tinjauan Penciptaan Manusia dalam perspektif Al-Qur'an", *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*, Vol. 5, No. 2, Desember 2013, hlm. 227.

² Karlina Purbasari, "Hubungan Pola Sidik Jari Dengan Kecerdasan Mahasiswa Berdasarkan Indeks Prestasi kumulatif (IPK) di Universitas Katolik Widya Mandala Madiun", *Widya Warta*. Vol. 2, Juli 2015, hlm. 165.

narapidana berbeda dengan kelompok non-narapidana. Hal ini menjadikan sidik jari dapat digunakan dalam pencirian khas pada kelompok narapidana. Sementara itu Sidik jari telah digunakan dalam proses pengidentifikasian pelaku criminal.

Berdasarkan penelitian, sidik jari membantu proses pengungkapan suatu perkara pidana dan berfungsi sebagai pelengkap bukti yang telah ada.⁴ Begitupula dengan pengidentifikasian penyakit. Pada penderita Sindrom Down memiliki pola sidik jari *loop ulnar* sebesar 84,17 % dengan rata-rata jumlah sulur pada ujung jari 145.59.⁵ Pola sidik jari yang khas juga ditemukan pada penderita diabetes mellitus. Pada penderita diabetes mellitus frekuensi pola sidik jari arch lebih dominan dibandingkan orang normal.⁶ Penelitian serupa juga menyebutkan penderita Diabetes Mellitus memiliki pola sidik jari arch dengan nilai $X^2 = 10,8$ dibandingkan orang normal.⁷ Sidik jari setiap orang berbeda-beda meskipun mereka adalah kembar identik. Perbedaan itu meliputi aspek fisik (biologis) dan psikologis. Kita terlahir bersamaan dengan kode genetik yang bersifat relative tetap. Salah satu stuktur genetik tersebut adalah sidik jari dan retina mata.⁸

Hal itu dikarenakan sidik jari setiap manusia tidak ada yang sama sekalipun mereka kembar. Sidik jari merupakan bukti yang sangat penting. Bahkan dunia sains mengungkapkan jika terdapat 5 juta orang di bumi, kemungkinan muncul sidik jari yang sama setelah 300 tahun. Karena keakuratannya tersebut, sidik jari digunakan untuk mengidentifikasi seseorang.⁹ Selain sidik jari cara lain yang digunakan untuk mengidentifikasi seseorang adalah menggunakan sidik bibir. Namun untuk hasil yang paling akurat dalam mengidentifikasi adalah menggunakan analisis DNA. Penggunaan tes ini cukup rumit dan mahal sehingga digunakan pola sidik jari dan sidik bibir karena sedikit lebih mudah dan murah.¹⁰ Oleh karena itu dermatoglifi dapat digunakan dalam pengidentifikasian penyakit yang disebabkan kelainan genetik.¹¹ Adapun teknologi lain yang digunakan untuk pengidentifikasian penyakit abnormalitas genetik dalam uterus atau diagnosis pranatal dapat dilakukan menggunakan ultasonografi, pemeriksaan penapisan serum ibu, amniocentesis, dan pengambilan sampel vilus korion.¹²

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pola sidik jari dapat digunakan sebagai pendeteksi dini suatu penyakit yang disebabkan oleh faktor genetik yang mudah dan murah

³ Nur Aida, Dewi Imelda Roesma, Djong Hon Tjong, "Analisis Sudut ATD pada Narapidana", *Jurnal Biologi Universitas Andalas*, Vol. 3, No. 1, Maret 2014, hlm. 2.

⁴ Muhammad Rifai, Dahlan Ali, Mahfud, "Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana". *Syah Kuala Law Journal*. Vol. 3, No. 3, Desember 2019, hlm. 342.

⁵ Indah Yunitasari, Mahriani, Rike Oktarianti, "Pola Sidik Jari Tangan dan Ciri Fisik Sindrom Down di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Jember", *Berkala Sainstek*, Vol. 7, No. 2, tahun 2019, hlm.34.

⁶ Dharma Syafitri Riska, Djong Hon Tjong, "Analisis Pola Dermatoglifi dan Tipe Golongan Darah Penderita Diabetes Mellitus Pada Suku Minangkabau", *Bioeti* 3, Vol. 1, hlm. 205.

⁷ Jodion Siburian, Evita Anggraeni, S.F. Hayati, "Analisis Pola Sidik Jari Tangan dan Jumlah Sulur ATD Penderita Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah Jambi". *Biospecies*. Vol. 2, No. 2, Juni 2010, hlm. 12.

⁸ Ifa H. Misbach, *Dahsyatnya Sidik Jari*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 11

digunakan. Sehingga dengan adanya deteksi ini dapat dilakukan tindakan pencegahan lebih awal terhadap penderita penyakit yang tersebut.

⁹ Agung Utomo, *Rahasia Kehebatan Di Balik Sidik Jari*, (Pontianak : Derwati Press, 2016), hlm. 14.

¹⁰ Nia Vardini, Djong Hon Tjong, Syaifullah, “ Variasi Pola Bibir Pada Suku Jawa, Batak dan Cina di Sumatra Barat”, *Prosiding SEMIRATA Bidang MIPA BKS Wilayah Barat*, Mei 2016, Palembang, hlm. 2761.

¹¹ Siburian, *op.cit.*, hlm.

¹² Thomas W. Sadler, *Langman's Medical Embryology*, (Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2012), hlm. 125.

DAFTAR PUSTAKA

- Aida, N. Roesma, D.I. dan Tjong, D.H. 2014. Analisis Sudut ATD pada Narapidana. *Jurnal Biologi Universitas Andalas*. 3(1): 27-33.
- Misbach, I. F. 2010. *Dahsyatnya Sidik Jari*. Jakarta : Visimedia
- Purbasari, K. 2015. Hubungan Pola Sidik Jari Dengan Kecerdasan Mahasiswa Berdasarkan Indeks Prestasi kumulatif (IPK) di Universitas Katolik Widya Mandala Madiun. *Widya Warta*. 2: 164-173.
- Rifai, M. Ali, D. dan Mahfud. 2019. Kegunaan Sidik Jari Dalam Proses Investigasi Perkara Kriminal Untuk Mengetahui Identitas Korban dan Yang Melakukan Perbuatan Pidana. *Syah Kuala Law Journal*. 3(3): 330-347.
- Riska, D. S. dan Tjong, D. H. 2015. Analisis Pola Dermatoglifi dan Tipe Golongan Darah Penderita Diabetes Melitus Pada Suku Minangkabau. *Skripsi*. Universitas Andalas, Padang.
- Sadler, T.W. 2012. *Langman's Medical Embryology*. Philadelpha: Lippincott Williams & Wilkins.
- Siburian, J. Anggreini, E. dan Hayati, S.F. 2010. Analisis Pola Sidik Jari Tangan dan Jumlah Sulur ATD Penderita Diabetes Mellitus di Rumah Sakit Umum Daerah Jambi. *Biospecies*. 2(2): 12-17.
- Tjahjani, N. P. 2013. Kelainan Genetika Klasik: Tinjauan Penciptaan Manusia dalam perspektif Al-Qur'an. *Jurnal Kajian Pendidikan Islam*. 5(2): 222-250.
- Utomo, A. 2016. *Rahasia Kehebatan Dibalik Sidik Jari*. Pontianak: Derwati Press.
- Vardini, N. Tjong, D.H. dan Syaifullah. 2016. Variasi Pola Bibir Pada Suku Jawa, Batak dan Cina di Sumatra Barat. *Prosiding SEMIRATA Bidang MIPA BKS-PTN Wilayah Barat*. 22-24 Mei 2016, Universitas Sriwijaya, Palembang. 2761-2765.
- Yunitasari, I. Mahriani. Dan Oktarianti, R. 2019. Pola Sidik Jari Tangan dan Ciri Fisik Sindrom Down di Sekolah Luar Biasa (SLB) Kota Jember. *Berkala Saintek*. 7(2): 34-38.